

КОНВЕРТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Узакова Зарина

заместитель директора, PhD и.о. проф. Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181513>

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь человеческого и социального капиталов в контексте развития инклюзивного образования для детей с инвалидностью в Узбекистане. Теоретической основой исследования служат работы Д. Минсера, Г. Джонсона, Т. Шульца, Г. Беккера, М. Вулкока, Р. Берта и других ученых, анализировавших природу и взаимодополняемость различных видов капитала. Особое внимание уделяется роли семьи как первичного сообщества формирования человеческого и социального капитала ребёнка. Развитие человеческого капитала в условиях инклюзии способствует укреплению социального капитала семей с детьми с инвалидностью, а также формированию более справедливого и сплоченного общества в Узбекистане.

Ключевые слова: социальный капитал, человеческий капитал, дети с инвалидностью, инклюзивное образование, Узбекистан, семья, дошкольное образование.

Abstract. The article examines the relationship between human and social capital in the context of developing inclusive education for children with disabilities in Uzbekistan. The theoretical foundation of the study is based on the works of D. Mincer, G. Johnson, T. Schultz, G. Becker, M. Woolcock, R. Burt, and other scholars who analyzed the nature and complementarity of different types of capital. Special attention is given to the role of the family as the primary community in the formation of a child's human and social capital. The development of human capital under conditions of inclusion contributes to strengthening the social capital of families with children with disabilities, as well as to building a fairer and more cohesive society in Uzbekistan.

Keywords: social capital, human capital, children with disabilities, inclusive education, Uzbekistan, family, preschool education.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda nogironligi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish kontekstida inson kapitali va ijtimoiy kapital o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning nazariy asosini D. Minser, G. Johnson, T. Shults, G. Bekker, M. Vulkok, R. Bert va boshqa olimlarning turli kapital turlarining tabiati va o'zaro to'ldiruvchanligini tahlil qilgan ishlari tashkil etadi. Ayniqsa, bola insoniy va ijtimoiy kapitalini shakllantirishda oilaning birlamchi hamjamiyat sifatidagi roliga alohida e'tibor qaratiladi. Inklyuziya sharoitida inson kapitalining rivojlanishi nogironligi bo'lgan bolali oilalarning ijtimoiy kapitalini mustahkamlashga, shuningdek, O'zbekistonda adolatli va jipslashgan jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy kapital, inson kapitali, nogironligi bo'lgan bolalar, inklyuziv ta'lim, O'zbekiston, oila, maktabgacha ta'lim.

Хотя человеческий и социальный капиталы способны влиять друг на друга, паритет между ними четко установлен. Исследователи Д.Минсер, Г. Джонсон, Т. Шульц, Г. Беккер, в шестидесятых годах прошлого столетия теорию человеческого капитала не

рассматривали как составляющую социального капитала просто потому, что природа данных явлений категорически различна. Если человеческий капитал свойственен индивиду, то социальный – всегда порождение отношений и «свойственен структуре связей между акторами и среди них»[1]. Однако исследователи М. Вулкок, Ф.Лутханс, Ю.Латов[2] в своих работах отмечают о взаимодополнении человеческого, психологического и социального капиталов. Основная идея “социального капитала” заключается в том, что семья, друзья и коллеги человека представляют собой важный актив, к которому можно обратиться в кризис, которым можно пользоваться ради него самого и/или использовать для других целей материальная выгода.

Американский социолог Роналд Берт считал, социальный капитал является контекстуальным дополнением человеческого капитала и метафора социального капитала заключается в том, что люди, которые добиваются лучших результатов, каким-то образом имеют лучшие связи[3]. Крупнейший японский предприниматель, основатель и бывший президент фирмы «Сони», президент японской ассоциации раннего развития детей, М. Ибука пишет, что исследования физиологии мозга, с одной стороны, и детской психологии, с другой, показали, что ключ к развитию умственных способностей ребенка – это его личный опыт познания в первые три года жизни, то есть в период развития мозговых клеток. Ни один ребенок не рождается гением, и ни один – дураком. Все зависит от стимуляции и степени развития головного мозга в решающие годы жизни ребенка. Это годы с рождения до трехлетнего возраста. В детском саду воспитывать уже поздно[4]. Формирование человеческого капитала начинается с рождения человека и продолжается в течение всей жизни и первая жизненная фаза берет начало в дошкольном возрасте и первое сообщество, в которое человек включается - это семья. И если человеческий капитал родителей высокий, то помогает ребенку познать окружающую среду, способствует процессу обучения, соответственно социальный капитал ребенка в последующем расширяется и позволяет в более взрослом возрасте устанавливать хорошие социальные связи.

Основываясь на научные исследования американского социолога Роналда Берта о взаимосвязи социального и человеческого капитала, концепции Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева[5], о развитии человеческого капитала являющийся одним из семи приоритетов Стратегии развития Узбекистана, целью исследования является анализ уровня предоставления дошкольного образования для детей с инвалидностью и изучение действующих моделей и поставщиков услуг по уходу за детьми в Республике Узбекистан и уровня социального капитала семей имеющих детей с инвалидностью.

В ходе исследования определены Агентства предоставляющие услуги нянь с 1 года до 7 лет в городе Ташкенте: Агентство «Family Service», Няня-центр «Happy kids», Кадровое агентство «Baby sitter», Агентство «NYANYA.UZ», Single Family Service, ООО «Meri Poppins». Все агентства отвечают, что готовы представить специалиста по уходу с ребенком с инвалидностью на основе договора о сотрудничестве и при определенной оплате труда, которая завышена и не подъемна для средней статистической семьи.

Частный сектор представляет услуги по уходу за детьми от 6 месяцев до 7 лет, это центры ранней подготовки, частные детские сады имеющие группы дневного ухода за ребенком и принимают детей с 1 года до 7 лет. Центры раннего развития детей и частные детские сады ясельные группы предлагают пробные занятия, с участием родителей услуги которых начинаются от 600 тысяч сум и выше.

Следует отметить, что в республике внедрены принципы инклюзивного образования и новые формы поддержки детей с инвалидностью, в том числе государственная многопрофильная специализированная дошкольная организация с реабилитационным центром «Имкон» в городах Нукус, Карши и Кибрайском районе. Учитывая большую потребность, запись в реабилитационный центр Имкон осуществляется за два месяца вперед.

В Касансайском районе Наманганской области и Тайлакском районе Самаркандской области, в 2021 году Министерством дошкольного и школьного образования при поддержке Всемирного банка созданы Центры раннего развития, которые обеспечивают дошкольное образование для 4200 детей из бедных семей и с инвалидностью.

Согласно данным Всемирной федерации глухих, по миру насчитывается порядка 70 миллионов глухих людей, и 56 миллионов из них не получают никакого образования. В совокупности они используют более 300 различных жестовых языков[6]. Из них 34 миллиона – это дети. По данным отчета Национального сообщества глухих детей 40% детей с особыми потребностями в образовании не посещают начальную школу.

По данным Общества глухих Узбекистана, в нашей стране насчитывается около 60 тысяч людей с нарушениями слуха.

В целях повышения грамотности лиц с нарушениями зрения, слуха и речи, улучшения качества оказываемых им образовательных услуг 20 октября 2022 года принято постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию узбекского языка жестов и Азбуки Брайля»[7]. С 1 января 2023 года в средних образовательных учреждениях и моноцентрах «Ишга мархамат» были организованы курсы по обучению узбекскому жестовому языку и азбуке Брайля.

Движение «Юксалиш» в 2024 году провело опрос среди людей с нарушением слуха в Узбекистане. В опросе приняли участие 102 человека в возрасте от 18 до 65 лет с инвалидностью по слуху, проживающие в Узбекистане. Согласно опросу, 34,3% респондентов постоянно испытывают трудности при использовании жестового языка, 21,6% - часто, 31,4% - иногда, 6,9% - редко и 5,9% - никогда[8]. Образование и инклюзия играют ключевую роль в формировании социального капитала, создавая условия для равноправного участия всех членов общества. Инклюзивное образование способствует развитию навыков, укреплению социальных связей и взаимопонимания, что в конечном итоге приводит к более сплоченным и справедливым сообществам. Следует отметить, что в общеобразовательных школах отсутствуют тьюторы для оказания содействия в обучении детям с инвалидностью. В целом процесс интеграции детей с инвалидностью в школах не подразумевает инклюзивное образование, так как необходимо создание не только условий для передвижения, но и обучения педагогов, разработка методики направленной на особенности каждого ребенка, ввиду того что в общеобразовательную школу принимаются для обучения и дети с нарушениями речи, передвижения, легкой формой ментальной и др. инвалидности.

В целях развития инклюзивного образования в Узбекистане, совершенствования системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, улучшения качества оказываемых им образовательных услуг, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № УП-5712 утверждена Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан

до 2030 года[9], где определены дальнейшие пути по развитию инклюзивного образования в нашей стране.

Как отметил Президент страны Ш.Мирзиёев «...мы должны адаптировать детей с инвалидностью к обычной школе, адаптировать к жизни. У ребёнка изменится мировоззрение, мнение, появится вера в жизнь, забудет о болезнях. Мы должны подготовить среду. Пусть все хокимы областей и районов изучат опыт Тайлакского района и внедрят в каждой школе, где 90% детей с инвалидностью посещают обычные школы и продолжают обучение»[10].

Во-первых, важно различать понятие «инклюзия» от его предшественника «интеграция»[11]. Хотя это может показаться простой игрой слов, существует мнение, что бинарная оппозиция интеграция/сегрегация носит более технический характер и включает стратегии, при которых инвалиды должны приспособливаться к основному потоку. «Часть» (например, ребенок с инвалидностью) требует определенных действий, чтобы влиться в «целое» и преодолеть сегрегацию. Инклюзия, с другой стороны, рассматривается с точки зрения целого, состоящего из многих частей, каждая из которых является неотъемлемой частью этого целого. Инклюзия не требует конформизма или ассимиляции, а предполагает общество, которое принимает разнообразие.

Во-вторых, инклюзия рассматривается как процесс, а не результат, и основывается на принципах и ценностях. Удитски утверждает, что существует прогресс от интеграции к инклюзии, и процесс инклюзии основывается на фундаментальных принципах членства, дружбы, взаимоотношений и поддержки[12].

В последние годы Узбекистан улучшил свои позиции и в международных образовательных рейтингах и индексах. Так, Узбекистан поднялся в Индексе человеческого развития с 108-го до 101-места, в индексе образования в составе Индекса человеческого развития – с 81-го до 71-места, в Глобальном инновационном индексе – с 122-го места до 82-го, в направлении Человеческого капитала в составе ГИИ – с 76-го до 65-места.

Возможная причина того, что социальный капитал не играет ведущую роль в формировании образовательных амбиций детей, состоит в том, что он оказался зависим от экономических и других возможностей семей.

Проведенные исследования Высшей школы экономики по изучению социального капитала и образовательным ожиданиям семей[13] продемонстрировали тесную взаимосвязь между уровнем образования родителей, экономическим благополучием семей и индексом качества их социального капитала. Проще говоря, более обеспеченные семьи в то же время зачастую располагают и более широким кругом социальных контактов. То же самое верно, и для уровня образования родителей: чем он выше, тем выше и индекс качества социального капитала. А к группе с наиболее низким уровнем по этому показателю относится почти половина респондентов, имеющих лишь школьное образование.

Исследователи предполагают, что в принципе социальный капитал мог бы компенсировать малообеспеченным семьям недостаток материальных возможностей - чтобы дети могли получать информацию и поддержку для выбора более перспективного образовательного пути благодаря кругу общения родителей. Но на практике ситуация совсем иная. Для дальнейшего развития инклюзивного образования связано с решением ряда проблем, среди которых: создание нормативно-правовой базы; научно-организационное обеспечение процесса интеграции; психологическая подготовленность

всех участников; создание национальной модели интегрированного обучения и его учебно-методическое обеспечение. Таким образом поддержка лиц с инвалидностью становится одним из приоритетных направлений социальной политики в Узбекистане, где поднимается вопрос о становлении инклюзивного общества способствующая наращиваю социального капитала.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / пер. с англ. Л. Стрельникова, А. Стасенко // *Общественные науки и современность*. – 2001. – № 3. – С. 122–139.
2. Fred Luthans, Steven M. Norman The value of the psychological capital of immigrant entrepreneurs. <https://www.researchgate.net/publication>
3. Burt S.R. The social capital of structural holes. Часть 7. С. 1
4. Масару Ибука. После трех уже поздно. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011. С.-1
5. Шавкат Мирзиёев: Наш народ доверяет нам самое дорогое – детей. 05.04.2022 <https://president.uz/ru/lists/view/5109>
6. <https://www.un.org/ru/observances/sign-languages-day>
7. <https://lex.uz/docs/6248469>
8. <https://uz24.uz/ru/articles/slux-10-10>
9. <https://lex.uz/docs/4312783>
10. Мирзиеев Ш. Выдвинуты новые инициативы по усилению системы социальной защиты. - press-service. 23.12.2024
11. 11) Chenoweth, L. and Stehlik, D., Implications of social capital for the inclusion of people with disabilities and families in community life. *International Journal of Inclusive Education*, 2004. 8(1), pp.59-72.
12. Uditsky, B., Natural pathways to friendships. *Friendships and community connections between people with and without developmental disabilities*, 1993, pp.85-96.
13. Социальный капитал и образовательные ожидания семей.// С. С. Малиновский, Е. Ю. Шибанова, Д. А. Щербакова, О. А. Бородай, Е. Р. Рыбакова, А. А. Борзых; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 202